

Percepția părților interesate asupra celor mai frecvent utilizate metode agroecologice de combatere a buruienilor din culturile arabile în Regiunea Stepică (România)

ÎNTREBARE

Care sunt cele mai populare și eficiente metode agroecologice de combatere a buruienilor în regiunea stepică (România)

PERCEPȚIA PĂRȚILOR INTERESATE

Rotația culturilor apare ca metodă agroecologică predominantă pentru controlul buruienilor în rândul fermierilor, cu adoptare aproape universală. Aceasta este urmată de utilizarea de semințe certificate și semănat în epocă specială, cu soiuri competitive, testate local. Metodele utilizate mai rar includ hărțile buruienilor și plivirea cu flacăra, din cauza neactualizării hărților pe suport analogic și a costurilor ridicate asociate cu soluțiile de identificare a buruienilor bazate pe inteligență artificială. Plivitul cu flacăra este, de asemenea, mai puțin utilizat în culturile arabile în comparație cu podgorii și horticultură. Din punct de vedere istoric, plivitul manual și densitățile mari de plantare au fost practicate, dar acum sunt mai puțin folosite din cauza penuriei de forță de muncă și a precipitațiilor reduse. Metode precum rândurile înguste și cultivarea între rânduri sunt cunoscute, dar nu sunt utilizate pe scară largă.

Fig 1: Rapiță în zona stepică, Romania

RECOMANDARE

Concentrați-vă pe îmbunătățirea practicilor de rotație a culturilor, utilizarea semințelor certificate și utilizarea soiurilor competitive pentru a gestiona eficient buruienile. Includeți lucrări minime de prelucrare a solului și mulcirea pentru a îmbunătăți sănătatea solului și pentru a reduce presiunea buruienilor. Actualizați și integrați tehnologii cum ar fi hărțile buruienilor și explorați plivitul cu flacăra acolo unde este posibil. Promovați educația și cercetarea continuă pentru a sprijini aceste strategii și pentru a aborda provocările practice cu care se confruntă fermierii din regiunea stepică.

Fig. 2: Probă de sol din regiunea stepică din România

CUVINTE-CHEIE

agroecologie, combaterea buruienilor

AUTORI

Gidea, M., Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), București, România
Piron, L. Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), București, România

